

КАФИЛЛИК ЭХТИЁТ ЧОРАСИНИ ҚЎЛЛАШДА ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ ВА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ.

Абдуллаев Акмалжон Йўлчибаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Султонова Гулчехра Жамоловна

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886159>

Аннотация: Мазкур мақолада эҳтиёт чоралари тизимида муҳим ўринни эгалловчи жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллигининг ўзига хос самарали жиҳатлари, уни тайинлаш билан боғлиқ қонунда ва амалиётга юзага келаётган муаммолар ўрганилган. Шунингдек мазкур мақолада жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллигининг аниқ тушунчаси, ушбу эҳтиёт чорасини қўллаш тартиби ва асослари, жамоаларнинг кафил бўлишдаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда жамоанинг шахс ахлоқан тузалишидаги таъсири кўрсатиб ўтилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларга қарамасдан жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллаш ишлари тобора камайиб бормоқда. Жиноят содир этган шахсларнинг ахлоқан тузалишида биринчи навбатда унинг атрофидаги жамоанинг таъсири кучлилигини эътиборга оладиган бўлсак, ушбу институтни қўллаш тартибини такомиллаштириш зарур. Айниқса, оилавий муаммолари ва атроф-муҳитнинг зарарли таъсирлари натижасида жиноят йўлига кириб қолган шахсларни тарбиялаб, жамият учун фойдали шахс қилиб етиштиришда жамоат ташкилотлари ва жамоат бирлашмаларининг ўрни жуда ҳам беқиёсдир.

Калит сўзлар: эҳтиёт чоралари, жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги, жамоат бирлашмаси, жамоа ташкилоти, кафилнинг ҳуқуқий жавобгарлиги, нодавлат ноижорат ташкилоти, жамоанинг умумий йиғилишлари, кафилликга бериш тўғрисида илтимос, жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллаш.

Сўнгги йилларда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқий ислоҳотларининг бош мақсади одил судлов соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари ҳамда конституциявий ҳуқуқини таъминлашдан иборатдир. Бу жараёнлар эса босқичма-босқич амалга оширилиб келинмоқда. Мустақилликнинг ўтган қисқа даври мобайнида мамлакатимизда бу борада кенг қўламли ҳуқуқий база яратилди. Инсон

ҳуқуқи соҳасидаги умуминсоний принциплар мамлакатимиз қонунчилигида ҳам ўз ифодасини топди. Шу аснода жиноят процессининг дастлабки тергов босқичида ҳам эҳтиёт чораларини қўллашда жамоат ташкилотлари ва жамоат бирлашмалари билан ҳамкорлик кенг йўлга қўйилмоқда. Ушбу ҳамкорлик дастлабки тергов босқичида жуда ҳам муҳим аҳамият касб этишини бугунги кунда амалга оширилаётган ишлардан ҳам кўриб туришимиз мумкин. Айниқса, оилавий муаммолари ва атроф-муҳитнинг зарарли таъсирлари натижасида жиноят йўлига кириб қолган шахсларни тарбиялаб, жамият учун фойдали шахс қилиб етиштиришда жамоат ташкилотлари ва жамоат бирлашмаларининг ўрни жуда ҳам беқиёсдир.

Шу ўринда жамоат бирлашмаси ва жамоат ташкилоти тушунчаларига изох берсак: Ўз ҳуқуқи, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг хоҳиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилма жамоат бирлашмасидир. Нодавлат нотижорат ташкилоти — жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз қатнашчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир.

Жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг кафиллиги дейилганда, айбланувчининг истиқомат жойи, ўқийдиган ёхуд меҳнат қиладиган жамоа ёки у аъзо бўлган касаба уюшмаси ва бошқа бирлашмаларнинг кафиллиги тушунилади. Жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг йиғилишида кафиллик масаласини синчиклаб кўриб чиқишни таъминлаш мумкин. Шу сабабдан қонун кафилликни амалга оширадиган субъектларнинг рўйхатини белгиларкан, жамоат бирлашмалари ва жамоаларнинг сайлаб қўйиладиган органларини назарда тутмайди.

Кафиллик масаласини жамоат бирлашмаси ёхуд жамоа маъмурияти жамоа билан маслаҳатлашмаган ҳолда кўриб чиқиши одил судловнинг манфаатларига мос келмайди. Шу сабабли суриштирувчи, терговчи (суд) кафиллик ёки ундан воз кечиш масаласини қайта кўриб чиқиш учун жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг умумий йиғилишини чақирилишини талаб қилишга ҳақлидир. Кафилликка берилаётган шахс жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг йиғилишида қатнашиши мақсадга мувофиқ.

Баъзан йиғилишда мазкур ишни юритаётган терговчи сўзга чиқади. Агар кафиллик тўғрисида асосланган қарор чиқариш учун зарур бўлса, жамоат бирлашмаси ёки жамоага ўз вакили орқали иш материаллари билан танишиш ҳуқуқ берилиши керак. Терговчи ёки судга умумий йиғилиш ўтказилгани, унда иштирок этганлар сони, сўзга чиққанларнинг мулоҳазалари ва овоз бериш натижалари кўрсатилган ҳолда йиғилиш раиси ва котиби томонидан имзоланган баённома ва шахснинг тегишлича хулқ-атворига кафиллиги тўғрисида бирлашма ёки жамоанинг ёзма мажбурияти юборилиши зарур.

Бирлашма ёки жамоанинг илтимоси терговчи (суд) учун мажбурий эмас, кафилликка бериш тўғрисидаги илтимос рад қилиниши мумкин. Шунингдек, шахс учун кафил бўлишни хоҳламаган, бирлашма ёки жамоага кафилликни зўрлаб ўтказиш мумкин эмас. Бирлашма ёки жамоа фақат ўз аъзолари учун кафил бўлиши мумкин, ўзи билмайдиган ва хулқ-атворини назорат қилмайдиган шахс учун кафил бўла олмайди. Жамоат кафиллигининг характерли хусусияти айбланувчи (судланувчи)нинг тегишлича бўлмаган хулқ-атвори учун кафилнинг ҳуқуқий жавобгарлиги мавжуд эмаслигидир. Бироқ бу нарса уни самарасиз қилмайди. Шахс учун жамоанинг ишончи шахсий кафилликдан кўра анча қимматлидир. Жамоага панд бермаслик, унинг ишончини оқлаш хоҳиши кафилликка берилувчининг тегишлича хулқ-атворининг жиддий омили бўлиб хизмат қилади.

Жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг кафиллиги айбланувчи (судланувчи)ни иш, ўқиш, яшаш жойида қолишга, шунингдек жамоат бирлашмасида аъзоликни давом эттиришга мажбур қилмайди. Бироқ, унинг бошқа ишга ўтиши, ўқиш ёки яшаш жойини ўзгартириши мазкур жамоат бирлашмаси ёки жамоани кафил бўлиш мажбуриятдан воз кечишига ва бу тўғрисидаги қарорни (ажримни) бекор қилишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай вазиятда кафилликни кафилликдаги шахс яшашга, ишга, ўқишга ўтган янги жамоат бирлашмасининг зиммасига юклаш(агар у бунга рози бўлса) тўғрисида қарор (ажрим) чиқариш, ёки бошқа эҳтиёт чорасини танлаш зарур. Эҳтиёт чораси дастлабкисидан жиддийроқ бўлмаслиги керак, чунки фақат бир ишдан ёки ўқишдан, яшаш жойидан бошқасига ўтиш айбланувчи (судланувчи)нинг процессуал ҳолатини ёмонлаштириш учун асос бўлолмайди.

Хулоса қилиб айтганда, жамоа кафиллигидан фойдаланиш мақсади мавжуд бўлганида, кафилликни самарали амалга ошира олиши

мумкинлигини белгилаш учун тегишли жамоат бирлашмаси ёхуд жамоадаги муҳит тўғрисида маълумотларни тўплаш зарур. Бу эса кафиллик эҳтиёт чорасини қўллашда жамоат бирлашмаси ва жамоат ташкилотларига бўлган қизиқишни янада оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
2. Янгибаев А. К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – 2019. – С. 16.
3. Киличев Х. Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқий мақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
4. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.
5. Янгибаев А. К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – №. 24. – С. 67-71.
6. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 764-769.
7. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. – 2016. – Т. 30. – №. 1. – С. 89-92.
8. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 293-297

11. Киличев Х. М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения // Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. – 2019. – С. 127-128.
12. КИЛИЧЕВ Х. М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) // Право и жизнь. – 2019. – №. 1. – С. 31-35
13. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 119-122.